

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРОЙ
НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ

Жураев Асилбек Соатмуродович

Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали (ТТАТФ)

Уктамов Диёр Шухратович

Нормурадов Нодиржон Алишерович

Самаркандский государственный медицинский университет кафедра
оториноларингологии №2 (Узбекистан)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14780651>

Аннотация. В статье описаны результаты лечения пациентов с острой нейросенсорной тугоухостью разных возрастных групп. Проанализированы результаты восстановления слуха в зависимости от причины, вызвавшей нейросенсорное нарушение, сроков обращения и способов введения глюкокортикостероидов.

Ключевые слова: Острая нейросенсорная тугоухость (ОНТ), тональная пороговая аудиометрия (ТПА), глюкокортикостероиды (ГКС).

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH
ACUTE SENSORINEURAL HEARING LOSS

Abstract. The article describes the results of treatment of patients with acute sensorineural hearing loss of different age groups. The results of hearing restoration depending on the cause of neurosensory disturbance, the timing of treatment and the ways of introducing glucocorticosteroids were analyzed.

Key words: Acute sensorineural hearing loss (ASNHL), tonal threshold audiometry (TTA), glucocorticosteroids (GCS).

Введение: Проблема острой нейросенсорной тугоухости (ОНТ) многие десятилетия сохраняет свою актуальность. Ежегодно в условиях нарастающей урбанизации населения, ускорением темпов жизни, усиления воздействия токсических факторов окружающей среды и производства, шума и вибрации, а также увеличения доли заболеваний сердечно-сосудистой системы растёт количество пациентов с ОНТ [1,4]. Несмотря на внедрение в практику передовых технологий в области диагностики, лечения и реабилитации пациентов с острыми нарушениями слуховой функции, до конца не изучены механизмы этиопатогенеза данного заболевания, до сих пор идёт поиск новых, более эффективных лекарственных средств и их комбинаций для лечения данной патологии. По

разным источникам от 1 до 6% населения земного шара страдает выраженной тугоухостью, в структуре преобладает нейросенсорное поражение и достигает 75-95%[1,3,5]. ОНТ чаще встречается у людей трудоспособного возраста, для которых социальный дефицит, связанный со сниженным слухом, может существенно снижать качество жизни, ограничивать в выполнении привычных обязательств и даже вынуждать менять род трудовой деятельности.

ОНТ чаще возникает вследствие нарушения кровообращения в системе внутреннего уха, обусловленного сосудистой патологией, токсическим воздействием вирусной инфекции, аллергическим и воспалительным отёком и сопровождается снижением уровня кислорода в тканях иметаболическими нарушениями в клетках нейроэпителиальной улитки. В условиях гипоксии нарастает уровень свободных радикалов, которые способствуют активации и высвобождению литических ферментов, повреждающих клеточные мембраны, что приводит к гибели различных компонентов нервных клеток. Длительно сохраняющиеся очаги ишемии нервного волокна способствуют его атрофии с последующим замещением соединительной тканью. Поэтому необходимо быстрое устранение повреждающего действия гипоксии и воспаления в системе внутреннего уха, а также улучшение доставки кислорода и питательных веществ к очагу поражения, что препятствует образованию стойких и необратимых изменений рецепторного аппарата [2,4].

На сегодняшний день используется огромный перечень лекарственных средств, схем и немедикаментозных методов лечения ОНТ. Терапия глюкокортикостероидами (ГКС) является наиболее обоснованной и эффективной, так как они являются мощнейшими природными антиоксидантами, быстро купируют отёк и воспаление, за счёт вазоконстрикции и уменьшения экссудативной и пролиферативной стадии воспаления, что приобретает особую важность в замкнутых котных пространствах внутреннего уха [3]. Доказана эффективность гипербарической оксигенации (ГБО), позволяющей компенсировать кислородную задолженность в условиях нарушенного общего и регионарного кровотока. Очень важным в лечении является восстановление микроциркуляции и улучшение реологических свойств крови, а также регуляция гемодинамики в вертебро-базиллярном бассейне, с этой целью успешно применяют препараты и физиотерапевтические методы воздействия на микроциркуляторное русло, что также является одним из важных патогенетических компонентов лечения ОНТ. Для

Yanvar, 2025-Yil

нормализации обменных процессов в улитке используют метаболиты ЦНС, антигипоксанты и антиоксиданты, витаминные комплексы [1,4,5].

Материалы и методы:

Мы располагаем опытом лечения 369 пациентов старше 18-ти лет в остром периоде развития нейросенсорного поражения слуха. Количество наблюдаемых женщин с острой нейросенсорной тугоухостью (ОНТ) составило 186 (210 ушей), мужчин 183 (203 уха), у 46 человек регистрировалась двусторонний процесс (20 мужчин и 24 женщины). В нашем исследовании были проанализированы 413 наблюдений, что соответствует количеству пораженных ушей.

Средний возраст наблюдаемых пациентов составил $47,10 \pm 13,53$. Общее число наблюдений было разделено согласно классификации ВОЗ на возрастные группы. Преобладали пациенты среднего возраста (45-60 лет) - 191 наблюдение и молодого возраста (20-45 лет) - 153 наблюдения, в группе пожилого возраста (60-75 лет) ОНТ выявлена в 69 случаях. Пациенты были разделены на возрастные группы с целью более детального анализа наиболее частых причин возникновения данного заболевания, а также характер течения и восстановления.

Критериями включения в исследование послужили: нейросенсорный тип аудиометрической кривой с повышением порогов звуковосприятия на разговорных частотах свыше 26 дБ, продолжительность заболевания не превышающая 1 месяц. В исследование не были включены пациенты с патологией среднего уха, внутричерепными образованиями головного мозга и мосто-мозжечкового угла, пациенты с онкологическими заболеваниями, беременные женщины, а также пациенты с острым нейросенсорным поражением с повышением порогов звуковосприятия до 26 дБ.

Всем пациентам выполнялось аудиологическое обследование: акуметрия, импедансометрия и тональная пороговая аудиометрия в начале лечения и после полного курса лечения. Степень тугоухости устанавливалась в соответствии с классификацией ВОЗ по средним значениям порогов звуковосприятия на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц. 1-я степень тугоухости соответствует повышению порогов на 26-40 дБ, 2-я степени на 41-55 дБ, 3-я степень 56-70 дБ, 4-я степень 71-90 дБ, повышение порогов восприятия больше 91 дБ - практическая глухота.

При поступлении все пациенты отмечали снижение слуха, которое у 73,61% сопровождалось заложенностью пораженного уха, в 96,61% случаев отмечался шум различных характеристик, в 25,91% пациенты жаловались на головокружение и

вестибулярные нарушения (14,77%). В процессе наблюдения пациентам выполнялось общеклиническое лабораторное исследование, осмотр и необходимое обследование у невролога, офтальмолога, выполнялось рентгенографическое исследование височных костей и МРТ головного мозга при подозрении на внутричерепные образования, сосудистую патологию.

Результаты и обсуждение:

В ходе исследования были установлены сроки обращения пациентов от начала заболевания в различных возрастных группах (Таб. 1). Из таблицы видно, что наиболее социально активные пациенты трудоспособного возраста, молодого и среднего возраста (1-я и 2-я группы) обращались за специализированной помощью в более ранние сроки, чем пациенты пожилого возраста.

Таблица 1 - Сроки поступления на лечение пациентов разных возрастных групп

Сроки обращения	Группа 1	Группа 2	Группа 3	Общее количество
До 7 дней	96(62,75%)	100(52,37%)	32(46,38%)	228(55,20%)
До 14 дней	31(20,26%)	49(25,65%)	24(34,78%)	104(25,18%)
До 21 дня	23(15,03%)	29(15,18%)	9(13,04%)	61(14,78%)
До месяца	3(1,96%)	13(6,80%)	4(5,80%)	20(4,84%)
Всего:	153 (100%)	191(100%)	69(100%)	413(100%)

При сборе анамнеза были выявлены наиболее вероятные причины, приведшие к острому нейросенсорному нарушению. Чаще всего причиной возникновения ОНТ послужили сосудистые нарушения(46,01% случаев). На фоне повышенного артериального давления жалобы появились у 28,33%, причём повышенное давление стало причиной ОНТ чаще во 2-й и 3-й возрастной группе и составило соответственно 39,27% и 40,57%, в группе 1 это количество составило 20,75% всех наблюдений, гипотония регистрировалась в 3.38% от общего количества пациентов. Острое нарушение слуха после перенесенного стресса с кратковременным повышением артериального давления чаще отмечали пациенты 1-й и 2-й возрастных групп, соответственно 14,38% и 15,10%. В ходе дальнейшего обследования

Yanvar, 2025-Yil

заболевания сердечно-сосудистой системы различного характера были выявлены у 75,67% пациентов, в структуре которых наблюдалась ишемическая болезнь сердца и атеросклероз сосудов головного мозга, артериальная гипертензия, нарушение кровообращения в вертебро-базиллярной системе, дисциркуляторная энцефалопатия, вегето-сосудистая дистония, гипотония, сахарный диабет и диабетическая ангиопатия и др.

Второе место в развитии ОНТ занимают перенесенные острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), которые в общем количестве обратившихся составили 21,31%. Статистических различий в частоте возникновения случаев ОНТ в разных возрастных группах после перенесенного ОРВИ не выявлено. В нашем исследовании 18,46% случаев составляла идиопатическая потеря слуха, когда возможную причину нарушений даже после комплексного обследования выявить не удалось. Чаще всего такие случаи наблюдались в 1-й и 2-й возрастных группах соответственно у 22 человек (37,2%) и 29 человек (24,61%), в том числе появившаяся сразу после пробуждения в 15,12% и 4,11% случаев. На долю острых нарушений слуха на фоне акустической и баротравмы пришлось 8,2% всех наблюдений. Остальные случаи ОНТ составили 6,02 (Рис.1).

Рисунок 1. Возможные причины возникновения ОНТ

В структуре тугоухости преобладала тугоухость 1 степени во всех возрастных группах, однако доля тяжелой степени тугоухости 3-4 степени была весьма в общей структуре: 37,90% в 1-й группе, 36,65% во 2-й, 34,78% в 3-й группе. Выраженные

нарушения слуха имели пациенты в 60,13%, 64,4% и в 61,52% случаев соответственно в 1-й, 2-й и 3-й группах (Рис.2).

Рисунок 2. Распределение пациентов по степени тугоухости в разных возрастных группах

Лечение всех пациентов с ОНТ проводилось в соответствии с основными принципами лечения пациентов с данной патологией: незамедлительная госпитализация в специализированный стационар или отделение дневного пребывания, немедленное начало комплексной терапии. Цель лечения заключается в восстановление слуха до возрастной нормы или значительное улучшение его за счёт снижения порогов восприятия, особенно в диапазоне речевых частот 500-1000-2000-4000 Гц, уменьшение интенсивности шума или избавление от него, устранение вестибулярных расстройств.

В нашем исследовании комплексное лечение включало в себя:

- Дегидратационную терапию (маннит)
- Препараты микроциркуляторного воздействия (пентоксифиллин, пирацетам)
- Глюкокортикостероиды (дексаметазон)
- Антиоксиданты и метаболиты ЦНС (эмоксипин, мексibel, цитофлавин)
- Антигистаминные препараты (бетасерк)

- ГБО, иглорефлексотерапию, физиотерапевтическое лечение

Результаты и успех слухоулучшающей терапии определяются сроками начала лечения, комплексным подходом к назначению препаратов. В лечении ОНТмы активно использовались ГКС в качестве мощных природных антиоксидантов и противовоспалительных средств (в 79,66% случаев), применялся раствор дексаметазона парентерально 0,1 мг на 1 кг массы тела в среднем на протяжении 5-ти дней. Исключение составили пациенты с противопоказаниями к системному применению гормонов и тяжёлой сопутствующей соматической патологией. Также мы применили метод интратимпанального введения ГКС к 92 пациентам с ОНТ разных возрастных групп.

В нашем исследовании улучшение слуха отмечено в 305 (73,85%) случаях, из них в 253 (61,26%) слух соответствовал нормальным значениям и 1-й степени тугоухости, в 125 (30,27%) случаях достигнуты пороги нормального звуковосприятия. Частота восстановления слуха у мужчин и женщин оказалась приблизительно одинаковой. В 25,67% случаев изменения порогов слуха не наблюдалось, у 2-х пациентов наблюдалось ухудшение слуха на фоне проводимого лечения. Ослабление интенсивности шума и избавление от него выявлено в 81,60% случаев, заложенность уха исчезла полностью в 68,75%, вестибулярные проявления и головокружение сохранялись у 5 и 6 человек соответственно после проведенного курса терапии, лечение было продлено амбулаторно.

Проанализировано восстановление слуха в общей совокупности наблюдений в зависимости от причины. Получены следующие результаты: улучшение слуха различной степени после перенесенного ОРВИ произошло в 90,91% случаев, причём в 79,55% случаев были достигнуты пороги звуковосприятия соответствующие нормальному слуху и 1-й степени тугоухости. Пациенты с сосудистой патологией восстанавливались хуже - 64,9%, уровень слуха соответствующий 1-й степени тугоухости и нормальному звуковосприятию отмечался у 50,33%. Улучшение слуха при ОНТ, связанной с акустической и баротравмой наблюдалось в 82,05%, в случае идиопатической тугоухости с неуточненным характером нарушений улучшение произошло в 73,50% случаях.

Был выполнен анализ лечения пациентов, которые обратились за помощью в поздние сроки, свыше 2-х недель. В группе молодых пациентов на фоне комплексного лечения слух без динамики сохранился в 38,46% случаев, среди них тяжёлая тугоухость 3-4 степени в 19,23%. В группе среднего возраста количество неудовлетворительных результатов лечения было равным случаям улучшения слуха, однако было замечено, что слух без динамики сохранился у пациентов с наиболее тяжёлой потерей слуха. Пациенты пожилого возраста в

46,15% наблюдений не получили улучшения и 30,77% случаев составили тяжёлую потерю слуха.

Мы сравнили средние пороги звуковосприятия в разных возрастных группах на разговорных частотах в начале лечения (СЗП1) и после проведенной комплексной терапии (СЗП2), а затем оценили степень улучшения порогов слышимости по разности средних показателей (СЗПУ=СЗП1-СЗП2). (Таб.2) По данным таблицы можно видеть, что в среднем в пределах одной частоты снижение порогов слышимости во всех возрастных группах было схожим.

Табл 2. Средние значения порогов звуковосприятия на разговорных частотах пациентов с ОНТ разных возрастных групп до и после лечения

Частота Группа	500 Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц
Гр. 1, СЗП1	42,91±27,23	63,74±27,33	65,93±23,81	66,93±23,92
Гр. 1, СЗП2	29,42±25,96	43,45±30,53	49,37±31,65	54,76±39,65
Гр. 1, СЗПУ	13,49±26,54	20,29±28,93	16,61±7,84	12,17±28,93
Гр. 2, СЗП1	40,09±25,89	62,63±26,89	64,16±33,22	62,21±20,19
Гр. 2, СЗП 2	29,08±25,39	42,63±29,69	44,84±27,48	49,40±12,81
Гр. 2, СЗПУ	12,00±26,54	19,96±29,02	16,28±27,76	12,17±31,74
Гр. 3, СЗП1	42,78±27,30	42,78±27,3	42,78±27,3	42,78±27,3
Гр. 3, СЗП2	29,60±26,16	42,78±27,3	42,78±27,3	42,78±27,3
Гр. 3, СЗП У	13,18±26,73	18,78±28,95	16,33±27,68	11,92±31,60

Кроме того, нами были проанализированы средние пороги слышимости до и после лечения у пациентов с ОНТ, которым наряду с традиционным лечением проводился курс инtratимпанального введения дексаметазона. Полученные результаты сравнивали с результатами лечений общей группы наблюдений. Данные представлены на рис.3

Примечание: индексом «Д» помечены группы пациентов, которым инtratимпанально вводились ГКС.

Таким образом наглядно видно, что при инtratимпанальном использовании ГКС происходит более выраженное снижение порогов звуковосприятия по всем частотам.

Рисунок 3. Средние значения порогов улучшения слышимости в разных возрастных группах.

Выводы:

- Результаты лечения ОНТ зависят от сроков начала комплексной терапии
- Прогностически неблагоприятными факторами в восстановлении нормальной слуховой функции являются: тяжёлая степень тугоухости, вестибулярные расстройства, сосудистые факторы риска
- В лечении ОНТ патогенетически обосновано использование ГКС как системно, так и на местном уровне (инtratимпанально).

REFERENCES

1. Atanesyan A.G. (2014) *Sovremennye tendencii v lecheni ostroj nejrosensornoj tugouhosti* [Modern trends in the treatment of acute sensorineural hearing loss]. *Consiliummedicum*, no11, pp. 57-63.
2. Conlin AE, Parnes LS. (2007) Treatment of sudden sensorineural hearing loss. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg*, vol. 133, no 6, pp. 573–581.
3. Kunel'skaya N.L., Polyakova T.S. (2006) *Nejrosensornaya tugouhost'*. Principylecheniya [Sensorineural hearing loss. Principles of treatment]. *Vestnikotorinolar*, no 5, pp.161-163.
4. Nasretdinova M. T., Karabaev H. E., Sharafova I. A. Application of methodologies of diagnostics for patients with dizziness //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES. – 2020. – Т. 1. – №. 1. – С. 29-33.

5. Nasretdinova M. T., Karabaev H. E. Vestibular neuronitis-the problem of systemic dizziness //European science review. – 2019. – Т. 2. – №. 1-2.
6. Омонова, М., Нормурадов, Н., & Насретдинова, М. Т. (2023). Хронические полипозные риносинуситы. Science and Education, 4(5), 504-510.
7. Насретдинова, М., Нарзуллаев, И., & Нормурадов, Н. (2021). НЕДОСТАТОЧНОСТЬ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫЕ СИНДРОМЫ В ВЕРТЕБРАЛЬНО-БАЗИЛЯРНОЙ СИСТЕМЕ. Журнал стоматологии и краниофациальных исследований, 2(3), 54-58.
8. Maqsud, M. (2024). Significance of Diagnosis of Nystagmus in Miner's Disease. EUROPEAN JOURNAL OF MODERN MEDICINE AND PRACTICE, 4(2), 214-217.
9. Нормирова, Н. Н., Насретдинова, М. Т., Шадиёв, А. Э., & Нормурадов, Н. А. (2023). БОШ АЙЛАНИШИ БИЛАН ОФРИГАН БЕМОРЛАРДА ПОЗИЦИОН ПАРОКСИЗМАЛ НИСТАГМНИ ЎРГАНИШ. ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 4(3).
10. Xatamov, J. A., Xayitov, A. A., Boltayev, A. E., & Davronov, U. F. (2023). Comprehensive diagnosis and treatment of chronic purulent otitis media with complications. World Bulletin of Public Health, 28, 73-75.
11. Taxsinovna, N. M., Musinovna, R. K., Abruevich, K. J., Maftuna, M., & Ibragimovna, R. E. T. (2024). DIAGNOSTIC INFORMATIVITY OF THE DRUGS USED TO REVEAL INTRALABYRINTHINE HYDROPS ACCORDING TO THE DATA OF AUDIOLOGIC AND BIOCHEMICAL STUDIES. Innovative Achievements in Science 2024, 3(29), 112-117.
12. Taxsinovna, N. M., Abruevich, X. J., Adxamovich, X. A., & Farmonkulovich, D. U. (2023). Tactics of Treatment of Recurrent Purulent Otitis in Children. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 26, 21-23.
13. Takhsinovna, N. M., Abruevich, X. J., Adhamovich, K. A., & Sadulaevich, D. D. (2023). Complex Treatment of Complicated Chronic Purulent Epitympanitis. Texas Journal of Medical Science, 22, 15-17.
14. Насретдинова, М. Т., Нормирова, Н. Н., Шадиёв, А. Э., & Нормурадов, Н. А. (2023). КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯР КАСАЛЛИКЛАРИ БЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ВЕСТИБУЛЯР ФУНКЦИЯНИ УРГАНИШ. ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, 4(3).

Yanvar, 2025-Yil

15. Насретдинова, М. Т., & Нормурадов, Н. А. (2023). Функциональное состояние вестибулярного анализатора по данным вращательной пробы при центральном поражении. *Science and Education*, 4(8), 65-71.
16. Насретдинова, М. Т., & Нормурадов, Н. А. (2023). Оценка диагностических вестибулярных тестов у пациентов с кохлеовестибулярными нарушениями. *Science and Education*, 4(8), 72-78.
17. Насретдинова, М. Т., & Нормурадов, Н. А. (2023). Применение консервативной терапии у больных с болезнью Меньера. *Science and Education*, 4(8), 57-64.
18. Расулова, К. А., & Насретдинова, М. Т. (2022). ҲАЛҚУМДАГИ ЗАМБУРУҒЛИ ЗАРАРЛАНИШНИНГ САМАРАЛИ ДАВОЛАНИШИНИ БАҲОЛАШ. *Биология ва тиббиёт муаммолари*, (2), 135.
19. Rasulova, K. (2023). TREATMENT AND PREVENTION OF FUNGAL RHINITIS AND ALLERGIC RHINITIS. *Science and innovation*, 2(D10), 150-154.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH